

ӘОЖ 332.3

ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЖЕР ПАЙДАЛАНУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ШАПАЙ МИРАС ЖАНАТҰЛЫ

С. Сейфуллин атындағы ҚазАТЗУ-нің Жер ресурстары және сәулет институтының
студентті
Астана, Қазақстан

БАЯРЛИН АЛМАЗ ЕСДАУЛЕТОВИЧ

С. Сейфуллин атындағы ҚазАТЗУ-нің Жер ресурстары және сәулет институтының аға
оқытушысы, экономика ғылымдарының кандидаты
Астана, Қазақстан

Аннотация: Мақалада Ақмола облысы Аршалы ауданы мысалында шаруа (фермер) қожалықтарының жер пайдаланудағы өзекті мәселелері кешенді түрде талданады. Қазақстанның шаруа қожалықтарының едәуір бөлігі әкімшілік кедергілер мен мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігіне байланысты тұрақсыздықпен бетпе-бет келіп отыр. Нақты статистикалық деректер негізінде ауданның жер қорының санаттары мен алап түрлері бойынша бөлінуі, агроқұрылымдардың орташа және шекті өлшемдері, жер пайдаланушылықтардың кеңістіктік кемшіліктері (шалғай жерлік, теңбілдеулік, алабарлық, кіші өлшем, әлсіз дамыған инфрақұрылым және т.б.), топырақ деградациясы мен тыңайтқыштарды енгізу деңгейі, сондай-ақ 2025–2026 жылдардағы жер заңнамасындағы өзгерістердің ықпалы қарастырылды. Анықталған жүйелі мәселелер негізінде жерге орналастыру жобаларын жетілдіру, ұсақ телімдерді ірілендіру, инфрақұрылымды дамыту және фермерлерді заңдық қорғау жөнінде нақты ұсыныстар берілген.

Кілт сөздер: шаруа қожалығы, жерді пайдалану, кеңістіктік кемшіліктер, жерге орналастыру, топырақ деградациясы, Жер кодексі.

Қазақстан Республикасы әлемдегі ең ірі ауылшаруашылық жер қорының бірі, яғни 117 миллион гектардан астам жерге ие. Аграрлық секторда әрекет етуші шаруашылық жүргізу формаларының ішінде шаруа қожалықтарының саны басым және олар ауылшаруашылық өнімінің үлкен бөлігін өндіріп отыр. Сонымен қатар шаруа қожалықтарының жұмысы бірқатар жүйелі мәселелерге тап болып отыр. Мәліметтер бойынша 2025 жылдың соңында агроөнеркәсіптік кешендегі инвестиция көлемі 1,1 триллион теңгеден асты, бұл 2015 жылмен салыстырғанда жеті есе дерлік артық бола тұрса да, шаруа қожалықтарының едәуір бөлігі әкімшілік кедергілер, мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігі және өзге де себептер салдарынан жабылу қаупіне тап болуда [1].

Жер реформасы жылдарында нарықтық типтегі агроқұрылымдардың жер пайдаланушылықтары асығыс және жобасыз құрылғаны белгілі. Нарықтық типтегі жаңа шаруашылық құрылымдарының жер пайдаланушылықтары жерге орналастыру жобаларынсыз, қарапайым техникалық тәсілдермен орнатылды. Бұл бұрынғы тұрақты жер пайдалану жүйесінің бұзылуына, кеңістіктік кемшіліктердің туындауына және жерді тиімді пайдалануға кері ықпал етті. Жер пайдаланушылықтарды жетілдіру мәселелерімен әр кезде шетелді және отандық М.В. Андришин, А.Д. Шулейкин, В.Р. Беленький, А.А. Варламов, М.А. Гендельман, Ж.Қ. Қырықбаев, М.Д. Спектор сияқты ғалымдар айналысқан. Ғалымдардың пікірінше, жерді тиімді пайдалану – бұл жай техникалық-құқықтық іс-шара емес, терең экономикалық мазмұны бар үрдіс. Шаруашылықаралық жерге орналастыру бір уақытта бүкіл әкімшілік аудан аумағындағы кешенді жұмыстарды қамтиды [2, 3].

Маңызды мәселелердің тағы бірі – топырақ сапасының нашарлауы. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметі бойынша республика бойынша 29,9 миллион гектар ауыл шаруашылығы жерлері деградацияға ұшыраған. Жайылымдардың деградациясы кейбір

аймақтарда 20-дан 60%-ға дейін жетеді, бұл бірінші кезекте шамадан тыс мал жаюға байланысты. Тыңайтқыштарды жеткіліксіз енгізу де өткір мәселе болып қала береді: 2024 жылы тыңайтқыштарды енгізудің нақты көлемі ғылыми негізделген норманың небәрі 42%-ын құраса, 2025 жылға қарай ол 57%-ға дейін өсті, бірақ бұл да жеткіліксіз. Мемлекет тыңайтқыштарды қолдану туралы шешімді шаруашылықтардың өз еркіне қалдырып, міндетті минимум нормаларын белгілемейді. Аршалы ауданы бойынша тыңайған жерлердің 7 091,15 га жетуі осы мәселенің нақты дәлелі болып табылады [4].

2025 жылдан бастап Қазақстанның жер заңнамасы елеулі өзгерістерге ұшырады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді жалға беру мерзімі 25 жылға дейін қысқартылып, 5 жыл сайын нысаналы пайдаланылуы тексерілетін болды, 2 жылдан астам пайдаланылмаған учаскелер оңайлатылған тәртіппен алынуы мүмкін. Шетелдік азаматтарға жерді жалға беруге толық тыйым салынды. 2026 жылдан бастап шаруа қожалықтары үшін жаңартылған арнаулы салық режимі де енгізілді, айналымның 0,5% мөлшерінде, жер салығынан, көлік және мүлік салығынан босатылумен.

Реформалар тиімділікті арттыруға бағытталғанымен, объективті себептермен – құрғақшылықтан, қаржы тапшылығынан – уақытша өңделмей жатқан учаскелерді мәжбүрлеп тартып алу қаупі шаруа қожалықтары үшін қосымша тәуекел тудыруда. 2025 жылдан бастап жер дауларының айтарлықтай өсуі тіркелді [5].

Зерттеу объектісі ретінде Ақмола облысының Аршалы ауданы алынды. Ауданның жалпы жер қоры 584 786 га, оның 81,1% ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жатады. 2025 жылдың 1 қарашасындағы деректер бойынша ауданда барлығы 855 жер пайдаланушы тіркелген. Агроқұрылымдардың толық құрылымы 1-кестеде берілген.

1 кесте – Агроқұрылымдардың саны және жер аудандары

№	Жер пайдаланушылардың атауы	Саны	Ауданы, га
1	Шаруа (фермер) қожалықтарының жерлері	629	132 296,7
2	Мемлекеттік емес а/ш заңды тұлғалардың жерлері, оның ішінде:	224	303 113,8
	а) шаруашылық серіктестіктерінің жерлері (ЖШС, АҚ)	201	270 986,7
	б) ауыл шаруашылығы кооперативтерінің жерлері	23	32 127,1
3	Мемлекеттік а/ш заңды тұлғалардың жерлері (ҒЗИ)	2	794,0
	Барлығы:	855	436 204,5

Ауданның жер қорының санаттар бойынша бөлінуін 2 кестеден байқауға болады. Жер қорының басым бөлігін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер алып жатыр.

2 кесте – Ауданның жер қорының санаттар бойынша бөлінуі, га

№	Жер санаттары	Ауданы, га
1	Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер	473 966,9
2	Елді мекендердің жерлері	51 218,1
3	Өнеркәсіп, көлік, байланыс жерлері	7 048,9
4	Орман қорының жері	23 240,0
5	Су қорының жерлері	19 788,0
6	Босалқы жерлер	9 524,1
	Барлығы	584 786,0

3 кесте – Ауданның жер қорының алаптар бойынша бөлінуі, га

№	Алаптар	Ауданы, га
1	Егістік	217 056,37
2	Тыңайма	7 091,15
3	Шабындық	3 606,10
4	Жайылым	239 504,53
5	Өзге алаптар	6 694,75
	Барлығы а/ш алаптары	473 966,9

3-кестеден ауданның 473 966,9 га ауыл шаруашылық алаптарының 45,7% егістік, 50,5% жайылымдық жерлерге тиесілі екені байқалады. Назар аударарлық жайт – тыңайма жерлер 7 091,15 га құрайды. Бұл өңделмей жатқан жерлердің елеулі бөлігінің болуы шаруа қожалықтарының жер пайдалануындағы мәселелерді жанама түрде растайды.

Шаруа қожалықтарының жер пайдалануындағы маңызды мәселенің бірі – агроқұрылымдардың жер өлшемдерінің арасындағы үлкен алшақтығы. Талдау нәтижелері 4 кестеде берілген.

Кесте 4 - Жер пайдаланушылықтардың шекті өлшемдері, га

Шаруашылық түрі	Жер пайдаланушылықтардың өлшемдері			
	Жалпы ауданы бойынша		Егістік ауданы бойынша	
	минималды	максималды	минималды	максималды
Ш(Ф)Қ	1	1702	15	1702

Кестеде берілген мәліметтерден көріп отырған бұл алшақтық осы табиғи ауылшаруашылық аймаққа ғалымдардың ұсынған оңтайлы өлшемдерімен сәйкес келмейді. Ұсақ жер телімдерін ірілендіру жер пайдаланудың тиімділігін арттырудың маңызды жолы болып табылады – «масштаб эффектісі» арқылы транзакциялық шығындарды азайтып, бәсекелестік қабілетті арттыруға мүмкіндік береді [6].

Кесте 5 - Агроқұрылымдардың жер пайдаланушылықтарының орташа өлшемдері га

Ш(Ф)Қ, га	ЖШС, га	ӨК, га
210	1 348	1 396

5-кестеден шаруа (фермер) қожалығының орташа жер өлшемі 210 га болса, ЖШС бойынша 1 348 га, өндірістік кооперативтерде 1 396 га екені анықталды. Бұл диспропорция несиелік ресурстарға, агротехникаға және мемлекеттік қолдау шараларына қол жеткізудегі теңсіздікті жалғастыруда.

Жер реформасы жылдарында жобасыз қалыптасқан жер пайдаланушылықтарда әртүрлі кеңістіктік кемшіліктер кеңінен тараған. Аршалы ауданы бойынша жүргізілген зерттеу бұл кемшіліктердің нақты сипатын анықтауға мүмкіндік берді (6-кесте).

6 кесте – Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жер пайдаланушылығындағы кеңістіктік кемшіліктер

Жер пайдалану кемшіліктері бар шаруашылықтар саны							
шалғай жерлік	теңбілде улік	алабарлық	үлкен өлшем	кіші өлшем	межелердің сыналасы	әлсіз дамыған инфрақұрылым	моно алаптар

Кемшіліктердің саны							
17	11	5	12	39	6	32	19
Кемшіліктердің түрлері %							
12%	7,8%	3,5%	8,5%	27,6%	4,25%	22,69%	13,47%

6-кестеден ең жиі кездесетін кемшіліктер кіші өлшем кемшілік саны 39 және әлсіз дамыған инфрақұрылым 32 екендігі айқын. Сонымен қатар алабарлық 5, шалғай жерлік 17, үлкен өлшем 12, теңбілдеулік 11, межелердің сыналасуы 6, моноалаптар 19 шаруашылықта анықталды. Мысалы, теңбілдеулік және межелердің сыналасуы кемшіліктері ЖШС «Агрофирма Поиск» массивінде кең таралған. Аршалы ауданының солтүстік-батыс бөлігінде орналасқан елді мекеннен алыс орналасқан «Брассика» ШҚ жер пайдаланушылығына шалғай жерлік және теңбілдеулік кемшіліктері тән. Моноалаптар кемшілігі шаруа қожалықтарының басым бөлігінде кеңінен кездеседі [7].

Осы кеңістіктік кемшіліктердің жиынтығы өндірісті ұйымдастыруға, транспорттық шығынға және басқарудың тиімділігіне кері ықпал етеді. Шаруа қожалықтарының едәуір бөлігі шағын учаскелерден тұрады, бұл заманауи агротехнологияларды қолдануды айтарлықтай қиындатады.

ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2022 жылғы №119 бұйрығымен шаруашылықаралық және ішкішаруашылық жерге орналастыру жобаларын жасату міндеттелді, алайда бұл шаралар жеткіліксіз – жобалар тек шектеулі шаруашылықтарда жасалып, жалпыға бірдей қолданылмай отыр.

Аршалы ауданы мысалында жүргізілген зерттеу шаруа қожалықтарының жер пайдалануындағы мәселелердің жүйелі сипатта екенін дәлелдейді. Кеңістіктік кемшіліктердің кеңінен таралуы, топырақ деградациясы мен жер пайдаланудың ұйымдастырушылық-аумақтық мәселелері ауыл шаруашылығының тиімділігіне кедергі тигізуде.

Зерттеу нәтижелері бойынша жер пайдаланушылықтар жүйесін жетілдіру үшін келесі ұсыныстарды жасауға болады:

- ғылыми негізделген жерге орналастыру схемаларын, шаруашылықаралық және ішкішаруашылық жерге орналастыру жобаларын міндетті түрде құрастыру;
- жер пайдаланушылардың алабарлық, теңбілдеулік, шалғай жерлік сияқты кеңістіктік кемшіліктерін жою мақсатында жер айырбасы жобаларын жасақтау;
- ұсақ жер телімдерін экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тұрғыдан негізделген ірілендіру жобаларын дайындау;
- тыңайтқыштарды енгізудің сараланған ең төменгі мөлшерлемелерін бекітіп, шағын шаруашылықтардың оларды орындауын субсидиялаумен ынталандыру;
- ауылдық жол желісі мен өнімді өткізу инфрақұрылымын дамыту;
- фермерлерге кеңес беретін консультациялық орталықтарды ашу;
- ГАЖ (геоақпараттық жүйелер) және қашықтықтан зондтау деректері негізінде жер мониторингін жандандыру;
- объективті себептермен уақытша пайдаланылмай жатқан жерлерді алып қоюдан шаруа қожалықтарын заңдық қорғаудың нақты тетіктерін қалыптастыру.

Жердің жай-күйін қатаң бақылаумен бір мезгілде оны ұтымды пайдалану ресурстарына нақты қолжетімділікті қамтамасыз ететін теңгерімді саясат пен ғылыми негізделген жерге орналастыру жобалары еліміздің аграрлық секторының тұрақты дамуының қажетті шарты болуға тиісті.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН КӨЗДЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымында қабылданған «Жер кодексі». <https://adilet.zan.kz/kaz>
2. Вараксин Г.С., Вершинский И.С., Байкалов Е.М. История, состояние и перспективы землеустройства в России // Вестник КрасГАУ. – 2010. – №8.
3. Гагарин А.И. Землепользование: проблемы, пути решений // Интерэкспо ГеоСибирь. – 2009. – №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zemlepolzovanie-problemy-puti-resheniy>
4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі. Минералды тыңайтқыштарды қолдану және топырақ мониторингі бойынша деректер, 2024–2025 жж.
5. Правила составления проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства, приказ МСХ РК от 20 апреля 2022 года № 119. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027790>
6. Сагайдак А.Э., Сагайдак А.А. Земельная рента и оценка эффективности проектов по консолидации земель в сельском хозяйстве // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2019. – №8 (175). – С. 140–142.
7. Ozeranskaya N., Karbozov T., Bekturganova A., Zhuparkhan B., Kononova V. Optimization of Land Use in The Agricultural Landscapes of Northern Kazakhstan On the Basis of the Landscape Approach // RJPBCS. – 2016. – 7(6). – P. 1788–1797.